

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

3. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. “Economic initiatives of the new uzbekistan: investments, partnerships, and development” American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 Volume 24, May – 2024 P a g e | 1 www.americanjournal.org
4. Shavkat, A., Kural, A., & Gayratdin, O. (2025). ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PERSONNEL POLICY AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions, 2(4), 98-102.
5. Shavkat, A. va Kural, A. (2025). OLIY TA'LIM MASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA TA'LIM QIMMATINI ORTALASH UCHUN TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TASHKILLASH. Ta'lim sifatini ta'minlashning ilg'or usullari: muammolar va echimlar , 2 (4), 85-88.
6. Nurmanov, K., & Nurmanov, D. A. (2025). PENSIYA JAMG 'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO 'YICHA HISOBOTI TAHLILI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
7. Nurmanov, DA O 'zbekiston Pensiya Tizimida Pensiya Hisoblash Va To'lashni Rivojlantirishda Xorijiy Mamlakatlar Tajribasini Uyg'unlashtirish. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot* , 2 (1), 664247.
8. Tileubayevich, N. D. A. (2024). PENSIYA TAYINLASH VA TO 'LASH MUOMALALARINING ANALITIK VA SINTETIK HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(02), 254-262.
9. Nurmanov, D. A. Issues of Improving Accounting and Reporting of Expenses in Off-budgetary Pension Funds. *Economic Development and Analysis*, 2(1), 425-432.

ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ходжалепесов П. З., Данибаева Б., Жанабоева М.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В приоритете внутривластной конъюнктуры — искоренение бедности как таковой, совершенствование социального фундамента, здравоохранение, образование, жилищные программы. В последние годы в этом вопросе применяются кардинально новые инструменты. Глава государства, определив все финансово-организационные рычаги, выстроил целостную систему. Реформы в этой области привели к значительному прогрессу, несмотря на тяжёлую ситуацию в мире и экономическую нестабильность.

В 2021 году уровень бедности в Узбекистане составлял 17%. Буквально за два года показатель снизился до 11%. За статистикой стоит конкретный результат: с 2021 по 2023 год из бедности были выведены почти 2 миллиона человек. И только за прошлый год 1 миллион узбекистанцев вышли из данной категории. Инициативы президента полностью трансформировали подход в работе с гражданами, находящимися за чертой бедности.

В первую очередь, акцент был сделан на привлечение людей к малому бизнесу путём предоставления льготных кредитов, тем самым обеспечив их финансовыми средствами. Как показывают данные аналитических центров, доходы населения в частном секторе за год выросли в 1,7 раза, что параллельно вызвало снижение в структуре доходов от заработной платы. К концу 2023 года соотношение между доходами населения через

призму заработной платы и малого бизнеса достигло 62,7% и 2,9% против 70,2% и 0,7% в 2021 году.

Государство поддерживает людей на самом начальном этапе. Структура ключевых органов самоуправления граждан, в частности махаллей, позволяет рассматривать проблематику детально, индивидуально, в разрезе каждой семьи, основываясь на драйверных направлениях. Внедрение Сайхунабадского, Муйчинского, Гиждуанского и Зардорского опыта стало катализатором обеспечения занятости населения. Более 4000 махаллей были специализированы на промышленность и сельское хозяйство, в результате чего 1,6 миллиона человек стали официально занятыми. На основе Сайхунабадского опыта домохозяйствам предоставляются финансовые пакеты. В рамках Уйчинского опыта хакимы районов и руководители банков встречаются с предпринимателями. По Гиждуанскому опыту предусмотрено строительство многоэтажных промышленных зданий для реализации проектов в сферах промышленности, торговли, услуг и современных агротехнологий. Зардорский опыт, инициированный руководителем страны, направлен на развитие этих направлений. Ежегодные ассигнования со стороны государства на сокращение бедности достигли 14 триллионов сумм.

Безусловно, в процессе работы по борьбе с бедностью учитывается и международный опыт. Особенно примечательна история ликвидации бедности в Китае. Взяв всё самое лучшее и адаптировав это под реалии Узбекистана, удалось сформировать собственную парадигму устранения проблемы, которая, к слову, всё чаще становится поводом для проведения анализов и исследований ведущими мировыми экономическими центрами. Узбекистан, благодаря дальновидной политике президента и его пониманию значимости решения вопроса в кратчайшие сроки, выбивается в авангард среди стран, где также решается проблема, связанная с бедностью. К примеру, узбекский опыт по борьбе с этим явлением был представлен в Парижской школе экономики. Запуск системы "Махалабай" стал неотъемлемой частью в обеспечении адресности реформ последних лет. Высокую оценку прикладываемых в нашей стране усилий в данном направлении дают лауреаты Нобелевских премий по экономике, которые, как никто другие, могут сравнить и проанализировать изменения, а также оценить эффективность и результативность комплексных мероприятий. *«В мире много бедных семей, однако каждая бедная семья бедна по-своему. Ключевая особенность подхода Узбекистана к борьбе с бедностью — его высокая адресность и индивидуальный характер. Система "Махалабай" в Узбекистане имеет свой уникальный рецепт по выведению из бедности для каждой нуждающейся семьи»*, — отметил Абхиджит Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике.

Ещё одним важным аргументом в пользу признания международным сообществом проводимой под руководством президента работы стала девятая встреча международной сети сотрудничества по вопросам многомерной бедности, которая состоялась в Ташкенте. Это стало свидетельством того, что Узбекистан является центром глобального диалога, где на одной площадке аккумулируются экспертные оценки и заключения представителей множества организаций. Помимо обсуждения актуальных вопросов, также выявляются наиболее оптимальные механизмы борьбы с бедностью. На видеоселекторном совещании по вопросам перехода на качественно новый уровень работы по сокращению бедности было отмечено, что работа в этом направлении началась в 2020 году, когда доходы 7,5 миллиона человек, что составляло 23% населения, не достигали черты бедности. Благодаря усилиям последних лет 3,5 миллиона человек вышли из этого состояния. К концу 2023 года уровень бедности сократился до 11%. Прежде всего, значительно расширен охват населения мерами социальной защиты, на что в прошлом году было направлено 12,3 трлн сумм. Размеры пенсий и пособий увеличились в 1,5 раза. На проекты по сокращению бедности и развитию предпринимательства в махаллях было выделено 35 трлн сумм льготных кредитов и 7 трлн сумм субсидий. 120 трлн сумм направлено на благоустройство махаллей, детских садов, школ, медицинских учреждений, а также на улучшение дорожной инфраструктуры,

водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, 800 тыс. жителей получили 260 тыс. гектаров земли для занятий сельским хозяйством и получения дохода.

Примечательно, что с 2020 года число работников, получающих от 3 до 5 миллионов сумм в месяц, выросло вдвое, а тех, кто зарабатывает от 5 до 7 миллионов сумм, втрое. В результате уровень бедности снижается в среднем на 3% в год. Однако прогресс в этом направлении идет неравномерно. В некоторых областях, таких как Навоийская, Сурхандарьинская, Ферганская и Ташкент, за последние полгода изменений не произошло, а в 15 районах уровень бедности остается выше 20%. Президент подчеркнул, что бедность не может быть преодолена исключительно путём денежных выплат и пособий. Основной акцент должен быть сделан на обеспечении людей работой. На сегодняшний день на предприятиях имеется 250 тысяч вакансий, однако 35% трудоспособных членов малообеспеченных семей не имеют необходимых знаний и навыков, а некоторые не могут работать из-за хронических заболеваний. У 83% малообеспеченных семей есть приусадебные участки, но имеются проблемы с доступом к воде, электричеству и дорогам.

На совещании были проанализированы актуальные проблемы и определены новые задачи. Глава государства объявил о подготовке программы «От бедности к процветанию», основанной на принципе «семи возможностей и ответственности». В ней будут определены новые подходы Узбекистана к борьбе с бедностью. Национальное агентство социальной защиты проведёт полную инвентаризацию всех махаллей, создаст «портрет» малообеспеченных семей и разработает индивидуальные программы для их поддержки. Экономические комплексы и местные органы власти будут нести ответственность за выведение семей из бедности. Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры махаллей в следующем году. На эти цели будет выделено 1,6 миллиарда долларов. Часть этих средств пойдёт на установку насосов и солнечных панелей в 300 наиболее проблемных махаллях. Ещё в 500 махаллях будут решены вопросы водоснабжения, электрификации, дорожной инфраструктуры и подключения к интернету. Сегодня в Узбекистане насчитывается около 9200 предпринимателей, создавших по меньшей мере 50 рабочих мест каждый. Поддержка их планов позволит расширить производство и трудоустроить ещё больше людей. Например, 58 птицеводческих предприятий Андижанской области выступили с инициативой привлечь к производству яиц 10 тысяч нуждающихся жителей, а 660 рыбоводческих хозяйств — создать столько же рабочих мест за счёт кооперации. Глава государства поручил создать новую систему финансирования подобных проектов и расширить её в других регионах.

Два года назад указом Президента предпринимателям в сфере общественного питания была предоставлена льгота по социальному налогу. В результате ряд предприятий обеспечил работой 2000 человек в Ташкенте, Самарканде и Андижане. Если эту льготу продлить ещё на два года, предприниматели готовы обеспечить работу ещё для десятков тысяч нуждающихся граждан. Наибольшее количество рабочих мест в промышленности создают текстильные отрасли. Предприниматели этой сферы также попросили продлить льготу по социальному налогу, предоставленную двумя годами ранее для предприятий по производству готового трикотажа, крашенных тканей и текстиля. Учитывая их значение в обеспечении занятости населения, ответственным лицам поручено внести предложение о продлении льготы в этих сферах. Если предприятия будут трудоустраивать малоимущих, льгота по социальному налогу для этих работников сохранится ещё на три года. Эта льгота будет предоставлена не только текстильным предприятиям, но и предприятиям всех отраслей. Благодаря этому можно обеспечить сотни тысяч малоимущих в текстильной промышленности, производстве строительных материалов, кожевенно-обувной, ремесленной, электротехнической, сельскохозяйственной и животноводческой отраслях.

За прошедшие годы 260 тысяч гектаров земли были выделены для ведения сельского хозяйства 800 тысячам жителей. Теперь ещё 50 тысяч гектаров земли будут распределены между 100 тысячами малообеспеченных семей. На этих землях будут организовываться

земледелие и садоводство по принципу "компания, кооператив, дехканское хозяйство". При этом на основе китайского опыта создаётся система, позволяющая получать доход тремя способами.

Первый. Крупная компания, производящая и экспортирующая сельскохозяйственную продукцию, получает землю в субаренду у малообеспеченных семей.

Второй. Земледельцы объединяются в кооператив в качестве дольщиков, получают заказы от компании, а полученный доход распределяется между ними.

Третий способ. В обоих случаях эти семьи самостоятельно производят продукцию на земле и получают за это зарплату. Таким образом, малоимущая семья, более эффективно используя предоставленную ей землю, наряду с получением зарплаты, получает доход от аренды или дивидендов. Компания, в свою очередь, выигрывает за счёт выращивания одного вида продукции на одном участке, что повышает её качество и снижает себестоимость.

Микрофинансовые услуги также важны для реализации проектов занятости. Возможности в этом направлении расширяются. Так, в 2024–2025 годах будет выделено 10 трлн сумов на микрокредиты для самозанятости и занятия малым и средним предпринимательством. Кроме того, малообеспеченным семьям будут предоставлены оборудование стоимостью до 30 миллионов сумов, передвижные магазины, мотороллеры, скутеры с условием оплаты в рассрочку на 5 лет. Для приобретения компьютеров детям из малообеспеченных семей будет выделен беспроцентный кредит сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. При Торгово-промышленной палате будет создан центр по трудоустройству и подготовке работников для предпринимателей. Членов малообеспеченных семей будут обучать навыкам, соответствующим требованиям предприятий. Особое внимание будет уделено тому, чтобы в каждой малообеспеченной семье, особенно среди женщин, были люди с высшим образованием. Для этого они будут получать беспроцентные образовательные кредиты, гранты и другую финансовую поддержку.

В целом глава государства подчеркнул, что эта цель очень масштабная, и в её достижении должны внести свой вклад все. Отныне сокращение бедности станет общенациональным движением. Повседневной работой руководителей всех уровней — от правительства до района — должно стать выведение семей из бедности. Были представлены отчёты заместителя премьер-министра, хакимов областей и районов, определены задачи по повышению адресности и эффективности средств, выделяемых для малообеспеченных семей, а также обсуждены работы ответственных лиц в этом направлении и решение проблем.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-136 «О мерах по усилению контроля за соблюдением и исполнением законодательства в сфере сокращения бедности и социальной защиты населения» от 11.09.2024 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-366 «О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов» от 30.08.2022 г.
3. Рамазонов Ш.У «Анализ уровня эффективности мер сокращения бедности в регионах», "Экономика и социум" №2(117)-1 2024., стр. 1307-1311
4. Аминов Ф.Б. «Сокращение бедности в узбекистане», "Экономика и социум" №10(113)-2 2023., стр. 500-510
5. Курбанов А.Б. «Перспективы развития предпринимательства в агропромышленном комплексе» // Экономика и социум. – 2023. – №. 5-1 (108). – С. 589-594.

6. Шавкат, А. и Курал, А. (2025). Повышение эффективности образования в высшей сфере с помощью креативных подходов. *Передовые методы обеспечения качества образования: проблемы и решения*, 2 (4), 89-92.
7. Shavkat, A., Kural, A., & Gayratdin, O. (2025). ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PERSONNEL POLICY AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(4), 98-102.
8. Shavkat, A. va Kural, A. (2025). OLIY TA'LIM MASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA TA'LIM QIMMATINI ORTALASH UCHUN TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TASHKILLASH. *Ta'lim sifatini ta'minlashning ilg'or usullari: muammolar va echimlar*, 2 (4), 85-88.
9. Nurmanov, K., & Nurmanov, D. A. (2025). PENSIYA JAMG 'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO 'YICHA HISOBOTI TAHLILI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
10. Nurmanov, DA O 'zbekiston Pensiya Tizimida Pensiya Hisoblash Va To'lashni Rivojlantirishda Xorijiy Mamlakatlar Tajribasini Uyg'unlashtirish. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2 (1), 664247.
11. Tileubayevich, N. D. A. (2024). PENSIYA TAYINLASH VA TO 'LASH MUOMALALARINING ANALITIK VA SINTETIK HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(02), 254-262.
12. Nurmanov, D. A. Issues of Improving Accounting and Reporting of Expenses in Off-budgetary Pension Funds. *Economic Development and Analysis*, 2(1), 425-432.

АГРОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ходжалепесов П.З., Қодиров Б.У., Рўзимбоева С.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В современных условиях экономического развития и государственной поддержки выращивание продукции с высокой добавленной стоимостью на приусадебных участках и выделенных населению землях приобретает стратегическое значение. В Узбекистане этот подход не только способствует повышению доходов людей, но и укрепляет продовольственную безопасность, стимулирует развитие перерабатывающей промышленности и увеличивает экспортный потенциал страны.

Экономические выгоды для населения и государства заключаются в следующем:

Производство сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты, орехи, лекарственные растения и овощи для переработки, позволяет домохозяйствам получать стабильные доходы. В отличие от традиционного выращивания культур, этот сегмент даёт возможность владельцам земельных наделов и приусадебных участков зарабатывать больше за счёт переработки, упаковки и экспорта продукции.

Для государства это означает увеличение налоговых поступлений, развитие агропромышленных кластеров и создание новых рабочих мест, особенно в сельской местности. Кроме того, поддержка подобных инициатив позволяет последовательно снижать уровень бедности и укреплять устойчивость экономики.